

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ ГОРОДА УРГЕНЧ.

Турамуратова М.Б., Эгамова М.Б., Собиров Б.М.

Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, г. Ургенч

Аннотация: Жисмоний ривожланиш ўсаётган организм саломатлигининг ажралмас кўрсаткичидир. Болаларнинг постнатал ривожланиш даври репродуктив вазифалари ва ижтимоий мақомини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди ва бу давр бўлажак шахснинг жисмоний ва ахлоқий ҳолатини ҳам белгилаб беради. Турли экологик шароитларда болаларнинг жисмоний ривожланишини ўрганиш долзарб муаммо ҳисобланади. Мураккаб морфофункционал белгилар энг аввало умумий кўрсаткичлар нисбатини тавсифлайди, чунки улар бола организмнинг структуравий, механик ва функционал сифатларини белгилайди.

Калит сўзлар: тана узунлиги, тана вазни, кўкрак қафаси айланаси, қорин айланаси.

Аннотация: Физическое развитие – это интегральный показатель здоровья растущего организма. Детский период постнатального развития имеют важную роль в процессе становления репродуктивных функций и социального статуса, а также этот период определяет физическое и нравственное состояние будущего человека. Изучение физического развития детей в различных экологических условиях представляет актуальную проблему. Комплексные морфофункциональные признаки характеризуют в первую очередь соотношение тотальных показателей, так как они обуславливают структурно-механические и функциональные качества организма ребенка.

Ключевые слова: длина тела, масса тела, окружность грудной клетки, окружность живота.

Annotation: Physical development is an integral indicator of the health of a growing organism. The children's period of postnatal development plays an important role in the formation of reproductive functions and social status, and this period also determines the physical and moral state of the future person. The study of the physical development of children in various environmental conditions is an urgent problem. Complex morphofunctional signs characterize primarily the ratio of total indicators, since they determine the structural, mechanical and functional qualities of the child's body.

Keywords: body length, body mass, chest circumference, abdomen.

Введение. Для оценки физического развития ребенка имеют значение масса тела, рост, окружность грудной клетки и головы. Без изучения антропометрических нормативных параметров различных возрастных групп невозможно прогнозировать патологии среди новорожденных и детей. Исследования, проводимые в течение последних лет в различных регионах нашей Республики, а также в наших регионах показали, что подробных работ о физическом развитии детей и новорожденных, в доступной литературе найти нам не удалось. Поэтому одной из наших главных задач явилось измерение антропометрических показателей детей в городе Ургенча.

Цель исследования: Изучить определенную динамику и параметры физического развития детей до трех лет в городе Ургенча. Материалом для исследования служили практически здоровые дети, из родильных домов, воспитанники детских садов г. Ургенча.

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 260 детей из них 110 мальчиков и 150 девочек в возрасте от новорожденного периода до 3 лет. Общие антропометрические показатели изучены в следующем порядке: масса тела измерена с помощью медицинских весов, предназначенных для новорожденных и взрослых (кг). Для измерения роста, стоя использован ростомер стандартного типа. При этом тело ребенка находилось свободно, не касаясь вертикальной планки. Проведены измерения длины корпуса или роста, сидя, а также длины туловища. Окружность грудной клетки измеряли с помощью измерительной ленты. Полученные данные подвергали статистической обработке на компьютере Pentium IV с помощью программного пакета Microsoft office Excel 2010, включая использование встроенных функций статистической обработки. Исследования показали, что вес у новорожденных впервые 10 дней в среднем между 3100-3900 г, мальчики весят на 100-145 г больше девочек. Длина роста у новорожденного измерялась от верхушки головы до пятки и составляла в среднем 52 см, варьируя между 47-56 см. Впервые 3-5 дней после рождения происходит физиологическая потеря в весе в размере до 300 г от первоначального веса. Первоначальный вес восстанавливается в течение 10-12 дней после рождения, в это время длина увеличивается на 1,9- 2,1 см.

Результаты и их обсуждение. Показатели роста детей мужского пола от 48,0 см до 54,0 см, в среднем составляла $51 \pm 2,02$ см. Масса тела колебалась от 3,55 кг до 4,6 кг, в среднем была равна $3,95 \pm 0,19$ кг. Окружность груди в паузе находится в пределах от 12,3 до 15,2 см, в среднем – $13,7 \pm 0,68$ см. На высоте вдоха груди колеблется от 13,90 до 15,7 см, в среднем $14,80 \pm 0,70$ см. При полном вдохе – от 12,8 см до 14,4 см, в среднем $13,6 \pm 0,61$ см, поперечный диаметр груди колеблется от 8,0 до 12,3 см, в среднем – $10,30 \pm 0,38$ см. Учитывая активное развитие малыша, рост имеет чрезвычайно важное значение для оценки состояния здоровья и

сбалансированности питания. Считается, что норма — это прибавка к росту около 25см за год.

Заключение.Полученные данные показали, что, рост у детей в возрасте от новорождённого до 3 лет увеличивается 1,80 раза. Нужно отметить, что наибольший темп при ростах и массы тела отмечается от1 года до3 лет. Размеры окружности грудной клетки в паузе с 1 до 3 лет у здоровых лиц мужского пола увеличивается в 1,29 раза больше по сравнению с девочками.

Список литературы

1. Касым-Ходжаев И.К, Юлдашева О.М. Соотношение антропометрических параметров верхней конечности и ее сегментов у детей 3-7 лет// Альманах современной науки и образования.2008.№5.С.74-76.
2. Лаптева Е.А., Любовцев В.Б. Комплексное физиолого-антропометрическое исследование состояния здоровья детей и подростков //Фундаментальные исследования. 2012. № 7-2. С. 362-365.
3. Лукина Г.А., Сажко Н.С. Изменчивость антропометрических параметров у детей 3-6 лет Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2014. Т. 4. № 6. С. 945.
4. Лукина С.Ф., Чуб И.С., Репина А.П. Антропометрические особенности морфологического развития детей 8-10 лет с различными вариантами соматической конституции //Вестник новых медицинских технологий. 2012. Т. 19. № 4. С. 195-199.
5. Магомедов А.М., Магомедов Н.А., Лукина Г.А. Половой диморфизм антропометрических показателей у детей 3-6 лет //Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 5. С. 666.
6. Макарова Т.И., Стунеева Г.И. Оценка физического развития детей дошкольного возраста по данным антропометрических исследований //В сборнике: Материалы ежегодной научной конференции университета под общ.ред. проф. В.А.Кирюшина. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. 2012. С. 256-258.
7. Никитюк Д.Б., Миннибаев Т.Ш., Ключкова С.В., Алексеева Н.Т., Тимошенко К.Т. Роль антропометрического метода в оценке физического развития детей и подростков в норме и патологии //Журнал анатомии и гистопатологии. 2014. Т. 3. № 3. С. 9-14.
8. Gromnatska N.M. Sencitivity of antropometry data in metabolic syndrome diagnosis in children // Семейная медицина. 2014. № 1 (51). С. 150.

9. Sorokman T.V. Anthropometric standards and clinical features of obesity in children // Международный эндокринологический журнал. 2014. № 8 (64). С. 25-28.
10. Hoang NTD, Orellana L, Le TD, Gibson RS, Worsley AF, Sinclair AJ, Szymlek-Gay EA. Anthropometric Status among 6-9-Year-Old School Children in Rural Areas in Hai Phong City, Vietnam. *Nutrients*. 2018 Oct 4;10(10). pii: E1431. doi: 10.3390/nu1010